

ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА ЭКИЛГАН ЕРЁНҒОҚНИНГ
РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА
МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127431>

Фозилхон Пўлатов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти магистри

Аннотация: Ўтлоқи бўз тупроқ шароитида экиш муддатлари ва экиш меъёрларининг такрорий экин сифатида экилган ерёнгоқ ривожланиш фазаларига таъсири.

Калит сўзлар: такрорий экин, ерёнгоқ, экиш муддати, экиш меъёри, ривожланиш даврлари, униб чиқиш, шохланиш, гуллаш, дуккак шаклланиши, тишиш.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги экинлари жойлашув таркибига кескин ўзгартиришлар киритиб келинмоқда, пахта экин майдонлари босқичма-босқич камайтирилиб, кузги бошоқли дон экинлар майдони кескин ошди. Натижада пахта ва бошоқли дон экинлари, шунингдек бошоқли дон экинларидан бўшаган майдонларда сабзавот, полиз, дон-дуккакли ва мойли экинларни такрорий экин сифатида парваришлаб улардан юқори ва сифатли ҳосил олиш янада долзарб масалага айланди.

Ўзбекистон шароитида маҳаллий аҳоли томорқаси, дехқон ва фермер хўжаликлари ер майдонларида тупроқ унумдорлигини сақлаш, ошириш, суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш мақсадида дала экинларини парваришлашнинг такомиллашган агротехник қоидаларини ишлаб чиқишга муҳим аҳамият қаратиб келинмоқда. Жумладан, сўнгги 2020 йилда ерёнгоқ экини етиштириладиган майдоннинг 27 минг гектардан ортиб кетиши бу фикрни яна бир бор тўғрилигини тасдиқлайди.

Ўсимлик ҳаёти давомида унинг хўжалик жиҳатдан фойдали, ҳосил беришга йўналган қисмларини шакллантиришга айнан ўз вақтида ўтиши ва уни сақлаб қолиниши туфайли юқори ва сифатли ҳосил етиштирилади. Бу каби ижобий ҳолатга ерёнгоқ навларини мақбул экиш муддатларини аниқлаш орқали ҳам эришса бўлади.

Илмий манбаларда қайд этилишича, ерёнгоқ ўсимлигининг ўсиши бошқа экин турларига нисбатан секин бўлишига қарамасдан вегетациянинг 25-30 кунларида биринчи гуллар пайдо бўлади. Гуллаш жараёни 2,5 - 3 ой (май ойининг учинчи ўн кунлигидан - август ойининг охиригача) давом этади. Республикамиз иқлим шароитида пояси тик ўсувчи нав гуруҳига мансуб ўсимликларда вегетация жараёнида ўртача 150 - 200 тагача гуллар ҳосил қилади ва шундан 60 - 65 фоизида генофорлар шаклланади.

	05.06	60x5-1	8	3	25	9	10	67	122
		60x10-1	8	3	26	10	11	68	125
		60x15-1	8	3	26	10	11	69	126
	15.06	60x5-1	8	3	29	11	11	69	130
		60x10-1	8	3	30	12	12	70	134
		60x15-1	8	3	30	13	13	71	136
	25.06	60x5-1	8	3	30	12	12	69	134
		60x10-1	8	3	31	12	13	71	138
		60x15-1	8	3	31	13	13	71	139

Икки йиллик тажрибада олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ерэнғоқэкилгандан сўнг, экиш муддатлари ва меъёрларига боғлиқ холда гуллаш даврининг бошланиши 05.06. муддатнинг 60x5-1 схемасида экилган 1-вариантда 25 кун, ушбу муддатнинг 60x10-1 схемасида экилган 2-вариантида ҳам 26 кун ва ушбу 05.06 муддатда 60x15-1 схемасида экилган 3-вариантда 26 кун ўтгандан сўнг кузатила бошланди.

Экиш муддати 15.06. ва экиш схемаси 60x5-1 бўлган 4- вариантда ерэнғоқ уруғлари экилгандан сўнг гуллаш даврининг бошланиши 29 кундан сўнг, ушбу муддатнинг 60x10-1 схемасида экилган 5-вариантида ҳам 30 кундан сўнг ва худди шу 15.06 муддатда 60x15-1 схемасида экилган 6-вариантда 30 кун ўтгандан сўнг кузатила бошланди.

Учинчи экиш муддати бўлган 25.06. даги 60x5-1 экиш схемасидаги 7-вариантда ерэнғоқ уруғлари экилгандан сўнг гуллаш даврининг бошланиши 30 кундан сўнг, ушбу муддатнинг 60x10-1 схемасида экилган 8-вариантида ҳам 31 кундан сўнг ва худди шу 25.06 муддатда 60x15-1 схемасида экилган 9-вариантда 31 кун ўтгандан сўнг кузатила бошланди.

Тажрибамизда ерэнғоқ униб чиқишидан токи ҳосил пишиб етилиш давригача ўтган кунлар ҳисоби таҳлил этилганда, биринчи экиш (05.06) муддатида 60x5-1 экиш схемасида экилган биринчи вариантыда униб чиқишдан токи пишиш даврига бўлган амал даври икки йилда ўртача 122 кун, ушбу муддатда 60x10-1 экиш схемасида экилган 2-вариантда униб чиқишдан токи пишиш даврига бўлган амал даври ўртача 125 кун, худди шу муддатда 60x15-1 схемасида экилган 3-вариантида униб чиқишдан токи пишиш даврига бўлган амал даври ўртача 126 кунни ташкил этди.

Иккинчи муддатда (15.06) ерэнғоқ униб чиқишидан токи ҳосил пишиб

етилиш давригача ўтган кунлар 60x5-1 экиш схемасида экилган 4- вариантда 130 кун, ушбу муддатда 60x10-1 экиш схемасида экилган 5-вариантда 134 кун ва худди шу муддатда 60x15-1 схемасида экилган 6-вариантда униб чиқишдан токи пишиш даврига бўлган амал даври ўртача 136 кунни ташкил этди. Тажрибамизнинг учинчи муддатида (25.06) экин униб чиқишидан токи ҳосил пишиб етилиш давригача ўтган кунлар 60x5-1 экиш схемасида экилган 7-вариантда 134 кун, ушбу муддатда 60x10-1 экиш схемасида экилган 8-вариантда 138 кун ва худди шу муддатда 60x15-1 схемасида экилган 9-вариантда униб чиқишдан токи пишиш даврига бўлган амал даври ўртача 139 кунни ташкил этди.

Хулоса қилиб айтганда, экиш меъёрлари бўйича маълумотлар таҳлил этилганида хар учала экиш муддатида ҳам экиш меъёрларини ошириб бориши ўсимликда нисбатан ривожланиш давлари орасида муддатларни қисқаришига сабаб бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атабаева Ҳ.Н., Худайкулов Ж.Б. Ўсимликшунослик. “Фан ва технология” нашриёти, Тошкент: 2018. Дарслик.
2. Аманова М., Рустамов А., Алланазарова Л., Худайкулов Ж.Б. Ерэнғок экинини етиштириш бўйича тавсиянома // Тавсиянома.- Тошкент, 2016 “НИСИМ” нашриёти.
3. Р.О.Орипов, Н.Ҳалилов Ўсимликшунослик. Файласуфлар жамияти. Тошкент 2007-йил.